

**MADANIYATLARARO MULOQOTNI RIVOJLANTIRISHDA UMUMINSONIY
MADANIYATNING O‘RNI**

Usmonov Shoxrux Shokir o‘g‘li

Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820640>

Ijtimoiy hayotning globallashtirilib, madaniyatlar, sivilizatsiyalar o‘rtasidagi muloqot tobora intensivlashib borayotgan hozirgi davrda, milliy o‘zlik va milliy g‘ururni yo‘qotmaslikning muhim sharti, o‘z milliy madaniyatimiz qadriyatlarini bilish, anglash, rivojlantirishdan iborat. Bu esa har bir shaxsda, Sharq falsafasi qadriyatlari bilan birga zamonaviy madaniyatlararo muloqot dunyoqarashning shakllangan bo‘lishini taqazo etadi. Xususan, insonning ma‘naviy kamoloti va madaniyatlararo muloqotning uyg‘un jihatlari, muloqot madaniyatining shakllanish tendensiyalari, madaniyatlararo muloqot umuminsoniy qadriyat sifatida yoshlar faoliyatida namoyon bo‘lishiga oid tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan aholi, ayniqsa yoshlarni tarbiyalashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish, yoshlarning madaniyatlararo muloqot madaniyatining mezonlari, me‘yorlari va tamoyillarini aniqlash, bu muammoga axloqiy tamoyillar bilan tizimli yondashuv asosida ilmiy va amaliy jihatdan tadqiq etish obyektiv zaruriyat bo‘lib qolmoqda.

Jamiyatdagi islohotlarda yoshlarga berilayotgan e‘tibor bevosita ertangi taraqqiyot uchun yo‘naltirilgan siyosatni ko‘zda tutib, o‘zining mohiyati bilan ajralib turadi. “Yoshlarning ijtimoiy totuvlik va ishonch, tinchlikparvarlik va madaniyatlararo muloqoti, bag‘rikenglik xatti-harakatlari tajribasini to‘plashga hissa qo‘shadigan va shu bilan jamiyatda ekstremizmning oldini olish muammosini hal qilishga yordam beradigan ijtimoiy institutga aylanish uchun mo‘ljallangan”. XXI asrga kelib madaniyatlararo muloqot madaniyati butun insoniyatga, mamlakatlararo munosabatlarga, xalqlar va millatlar hayotiga o‘tkazayotgan ta‘sir natijasida dunyo o‘zgarimoqda. Umuminsoniyatga xizmat qilib kelayotgan an‘anaviy qadriyatlar sunib bormoqda, insoniyatni o‘zaro ziddiyatlar girdobiga olib boruvchi, ma‘naviyatni qashshoqlashtiruvchi, oxir-oqibatda uni fojialarga olib boruvchi yangi “qadriyatlar” shakllanishiga o‘zining ta‘sirini o‘tkazmoqda. Aslini olganda, madaniyatlararo muloqot insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichi, uning aql-zakovati mahsulidir. “Tafakkur rivoji ijtimoiy hodisa sifatida juda ko‘p va xilma-xil ta‘sir, usul va vositalarni talab etadi. Shuning uchun yoshlarning hayot to‘g‘risidagi qarashlari tafakkur rivoji, fikr almashish, anglash, muloqotda bo‘lish, ijtimoiy faoliyat turlari orqali shakllanadi va rivojlanib boradi”.

Jamiyatda yoshlarning voqelikni anglashi va madaniyatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishda, avvalo, jamiyatdagi bo‘layotgan ijtimoiy jarayonlarni anglab yetish, milliy taraqqiyot madaniyat olami sohasidagi muammolarning yechimini izlab topish, falsafiy tafakkurimizda hayotni retrospektiv tahlili etish asosida kelajakka yondashishi, erkin fikrlay olishi va ro‘y berayotgan hodisalarni xolisona baholay olish qobiliyatini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, yoshlarda madaniyatlararo muloqot madaniyatini baholashda retrospektiv omillar borasida ba‘zi bir muammolar ham mavjudligini anglash lozim.

Bu esa eng oliy darajadagi ma‘naviy qadriyat, jamiyatdagi dialektik aloqadorlik sifatida inson qalbining gavhari sanaladi. Madaniyatlararo muloqot – madaniy munosabatlar jarayonida shaxslar o‘rtasidagi o‘zaro manfaatlarni hisobga olish, halollik, poklik, bag‘rikenglik, ishonchlilik kabi fazilatlarining amal qilinishini anglatadigan tushunchadir. Shu o‘rinda qo‘ni-qo‘shnichilikni madaniyatlararo muloqotgami sol qilib keltirsak, unda turli millat vakillari bo‘lgan qo‘shnilar

o‘rtasida o‘zaro ishonch, xabar olish va moddiy yordam berish umuminsoniy qadriyat sifatida birinchi o‘ringa qo‘yilgan. Ma’naviy meros, madaniy boyliklar, ko‘hna tarixiy yodgorliklar hayotiy qadriyatlarning eng muhim omillari sifatida keltirilgan. Ular orqali turli madaniyatlar bir nuqtada kesishib, xalqlarning bir-birlari bilan dialektik aloqadorliklari kengayib borgan. Shuningdek, u hissiy muhit orqali singan ijtimoiy va shaxsiy axloqiy munosabatlarning ahamiyatini ta’kidlaydi. Muhim haqiqat shundaki, aqliy tartibga solish mexanizmlari tartibga solish ongiga asoslangan shaxsiy baho berish bilan tavsiflanadi. Axloq - bu insonning amaliy faoliyati va muloqotida uning ma’naviy yo‘nalishi, odamlarga munosabati va ichki qabul qilingan, insoniyat tomonidan ishlab chiqilgan qadriyatlarga asoslangan haqiqatdir.

Bugungi globallashgan jamiyatda yoshlar tarbiyasi “xalkimizning yaratuvchilik dahosi bilan bunyod etilgan noyob merosni har tomonlama chuqur o‘rganish, yurtimizdan yetishib chiqqan buyuk alloma va mutafakkirlarning hayoti va ilmiy-ijodiy faoliyati haqida yaxlit tasavvur uyg‘otish, xalqaro miqyosda dinlararo va sivilizasiyalararo muloqotni yo‘lga qo‘yish, bugungi murakkab davrda islom dinining insonparvarlik mohiyatini ochib berish, jaholatga qarshi ma’rifat bilan kurashish, yosh avlodni gumanistik g‘oyalar, milliy g‘urur va iftixor ruhida tarbiyalashdek ezgu maqsadlarni ko‘zda tutadi”. Shuning uchun ham yoshlarning madaniyatlararo muloqot madaniyatini anglash tuyg‘usini rivojlantirish, ularni diniy va dunyoviy bilimlarga nisbatan innovasion yondashuv negizida moddiy va ma’naviy hayotga zavqiy munosabatini kuchaytirish muhim strategik vazifalardan biriga aylanib bormoqda.

Mazkur jarayonlarda yoshlarning ongida madaniyatlararo muloqot madaniyatini yuksaltirib borish, ularda umuminsoniy qadriyatlarni shakllanishi va rivojlanishiga doir madaniyatlararo muloqot tushunchalarni zamonaviy falsafiy dunyoqarashini boyitish, har bir hududdagi millatlarani madaniyatiga nisbatan umuminsoniy nuqtai nazardan yondashuvni qaror toptirish lozim. Barcha sohalarda yoshlarda madaniyatlararo madaniyatni faollashuvi jamiyatni o‘z yo‘lidan ildamlashida ko‘makchi sifatida ilm-fan va madaniyatning ravnaq topishiga xizmat qiladi. Bunday ijtimoiy-falsafiy tafakkur madaniyatlararo muloqot dunyosida o‘zining ijobiy jihatlarni vujudga keltirib, yoshlarning millatlararo munosobatlardagi rolini oshirishga, xalqning millatlararo muloqot asosidagi faoliyatini yangilab borishga olib keladi. Natijada madaniyatlararo muloqotga xos qadriyatlar madaniyatlararo muloqot asosida o‘zining madaniy tomonlarini yoshlar hayoti bilan bog‘liq tarzda voqelikda aks ettirib boraveradi.

Har bir fuqaroning jamiyatda har tomonlama mustahkam e‘tiqodga ega bo‘lishi, turli madaniyatlarni tahlil qilishi madaniyatlararo muloqotning yangi bosqichini vujudga keltirdi. Bunda yoshlarning siyosiy til ko‘nikmalarini shakllantirish, davlatning rivojlanishida strategik ahamiyatga molik muloqot madaniyati rivojiga e‘tibor berildi. Shu boisdan, “dunyo hamjamiyatidan munosib o‘rin egallashni maqsad qilib qo‘ygan har qaysi davlat avvalo o‘z xalqining milliy tili va madaniyatini asrab-avaylashga, rivojlantirishga intiladi”.

Har bir shaxda umuminsoniy qadriyatlar asosida madaniyatlararo muloqotni dialektik o‘zaro ishonchini mustahkamlash, o‘zaro hamkorliklarni yo‘lga qo‘yishda xalqaro munosabatlarni rivojlantirishda dolzarb hisoblanadi. Shu bois inson huquqlarini hurmat qilish tufayli vujudga keladigan umumiy insoniy qadriyatlar va huquqiy zaminni yaratmay turib, xalqaro siyosatni madaniyatlararo muloqot negizida ta‘minlash mumkin emas.

Xulosa qilib aytganda umuminsoniy qadriyatlarni, xususan, madaniyatlararo muloqot ongning madaniy tomonlarini o‘rganishda faylasuflar o‘zlarining asarlarida madaniyatlararo muloqotga e‘tibor qaratganlar. Madaniyatlararo muloqot jihatlarni mohiyatini zamonaviy tarzda

ifodalab, bugungi yosh avlodga yetkazish bizning vazifamiz sanaladi. Madaniyatlararo muloqot tomonlarini axloqiy va falsafiy meroslar asosida o‘rganish ijtimoiy bilimlar tizimida klassik siyosiy mafkuralarning konturlarini belgilaydi. Buning asosiy qatlami bo‘lgan yoshlarning madaniyatlararo muloqot ongi va tafakkurida tilning voqelanishiga, ravon nutqni shakllantirishga munosabat sifat jihatidan o‘zgartiradi. Jamiyatni modernizatsiya qilish jarayonida yoshlarning madaniyatlararo muloqot ongini shakllantirish, turmush tarzi, ishlashi va rivojlanishining zamonaviy muammolarini tubdan o‘rganishni talab qiladi.

REFERENCES

1. Garfinkel G. Konsepsiya i eksperimentalnyye issledovaniya «doveriya» kak usloviya stabilnykh soglasovannykhdeystviy / per . s angl . A .M .Korbuta // Sociologicheskoye obozreniye .2009 .T . 8, № 1. S . 66.
2. G‘aybullayev O. Shaxs ma‘naviy kamoloti va estetik madaniyat. –T.: Chashma print, 2008. 13-bet.
3. Selezneva A.V. Konseptualno metodologicheskiye osnovaniya politiko psixologicheskogo analiza politicheskix sennostey. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta Filofofiya. Sociologiya. Politologiya. 2019. № 49. –S. 14.
4. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. - T.: O‘zbekiston, 2-jild, 2018. 179-bet.
5. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan –milliy yuksalish sari. –Toshkent: O‘zbekiston, 4-jild, 2020. 166-bet.